

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 30- may 2022

KALIT SO'ZLAR

артроз, коксартроз, медикаментоз, гиподинамия, гонартроз

Артроз – бу бўғим юзаларини яллиғланишсиз дегенератив ўзгаришлари бўлиб, тоғайнинг ейилиши ва юпқалашиши билан кечади. Бу ҳолат жисмоний юкламалар пайтидаги ортиқча зўриқиш, гормонал фонни бузилиши, беморнинг ёшга хос кексайиши, бўғим юзаларига тушувчи босимни ўзгариши (масалан, тана ҳолатини қийшайиши) натижасида ривожланади. Тизза бўғими остеоартрози турли этиологик омиллар таъсирида ривожланувчи гетероген касалликлар гуруҳидан бўлиб, биологик, морфологик ва клиник манзараси жиҳатдан ўхшаш бўлиб, тоғай тўқималарининг емирилиши ҳамда бўғимнинг тоғай устки қавати, синовиал парда, бойлам бўғим девори ҳамда бўғимолди мушакларининг касалланиши билан характерланади. Дунё статистик маълумотларига кўра Ер шарининг 15-20 фоиз аҳолиси ушбу дарддан азият чекади. Аниқланишича, айнан куз-қиш мавсумида артроздан шикоят қилганлар сони ортар экан.

ТИЗЗА БЎҒИМЛАРИ АРТРОЗИ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Мансуров Джалолидин Шамсидинович¹

Бегматов Фаррух Норқобил угли²

Абдумуродова Диёра Ботировна³

¹ Илмий раҳбар Нурли диагностика ва терапия кафедраси мудири, PhD Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети, Самарқанд, Ўзбекистон, ^{2,3} Даволаш факултети 4-курс талабаси Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети, Самарқанд, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596279>

ANNOTATSIYA

Тизза бўғимининг артрози энг кенг тарқалган ортопедик патологиялардан бири. Бу тизза бўғимларининг сурункали касаллиги бўлиб, тоғайни шикастланиши, ингичкалашиши ва суюқлик емирилишига олиб келади. Доимий оғриқ синдроми туфайли беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштиради ва ногиронликни келтириб чиқаради. Тизза бугими мунтазам равишда катта йукларни бошдан кечиради

Ҳозирда артроз тушунчалари сининим сифатида қўлланилади. Немис врачлари «артроз» атамасини афзал кўришса, инглиз врачлар бу икки терминни фарқлайди, яъни:

- Артрит – бу бўғимларнинг ҳар қандай яллиғланишларини (шу жумладан артрозни) ўз ичига олувчи умумий тушунча.
- Артроз эса артритнинг бир тури хисобланади. Артрознинг юзага келиш сабаблари турлича: гиподинамия (камҳаракатлилиқ), яъни тегишли меъёрда жисмоний оғирликнинг йўқлиги боис мушакларнинг заифлашуви; тана вазнининг ортиши туфайли бўғинларга ортиқча оғирлик тушиши; Сунъий дори-дармонларни кўп қабул қилиш, нотўғри овқатланиш, шамоллашни тик оёқда ўтказиш кабилар бўғин яллиғланишига олиб келади. Бўғинлар жароҳатланиши, моддалар алмашинувининг бузилиши ҳамда қалқонсимон без хасталиклари ҳам артрозни юзага келтириши мумкин. Кўриб турганингиздек, омиллар у қадар ваҳимали эмас. Ҳар биримиз кундалиқ ҳаётда тўқнаш

келадиган ҳолатлар. Бўғинларга зўриқиш тушадиган касбларда фаолият юритадиганлар масалан, спортчи ёки раққосаларда артроз кўпроқ кузатилади. Чунки уларнинг меҳнат фаолиятлари айнан бўғинларнинг ўта фаоллигини талаб қилади. Куз-қиш мавсумида ҳаво ҳарорати кескин пастлайди. Бу эса яллиғланиш жараёнларининг юзага чиқиши учун шароит яратади. Шу сабабли илгари безовта қилмаган оғриқлар ҳам совуқ мавсумда авж олиши мумкин. Артрозда асосан йирик (тизза, чаноқ-сон, болдир-товон, билак) ҳамда майда бўғинлар, хусусан, умуртқа поғонаси бўғинлари (спондилоартрит) зарарланади. Оғриқдан шикоят қилган беморларнинг аксарияти тананинг пастки ярми, тос суяги билан сон суягини туташтирган бўғин, тизза бўғинига урғу беришган. Артроз белгиси асосан оғриқ билан тасниф этилса-да, кўпчилик уни оддий шамоллаш, лат ейиш ёки туз йиғилиши билан адаштиради. Ваҳоланки, артроз «тилини» тушуниш учун оғриқ қачон юз бераётгани ва бўғин атрофи терисига аҳамият бериш лозим. Агар сизда артроз бўлса, безовталиклар асосан кечқурун ва эрталаб кузатилади. Тинч ҳолатдан кескин ҳаракатланганда ноқулайлик туғилади. Энг кўп учрайдиган ҳолат эса зинадан юқорига кўтарилиш. Айнан шунда бўғинлар

саломатлигини таҳлил қилса бўлади. Қолаверса, тез-тез бўғинлар қирсиллаши ҳам артроз аломатларига ишора қилиши мумкин. Бўғин атрофи тўқималарида қизғиш, бироз шишган доғ юзага келиши эса касалликнинг яққол белгисидир. артрознинг кенг тарқалган тури тос суяги билан сон суягини туташтирган бўғин коксартрози ҳисобланади. Ундан кейинги ўринда эса тизза бўғин артрози туради. Тизза бўғимида оғриқларнинг давом этиши бу бўғимда, оёқ шишиши бу соҳада туз тўпланганлиги белгиси бўлиши мумкин. Бу ҳолат яна қандай аломатлар билан намоён бўлади? Оғир иш қилганда, жисмоний зўриқиш вақтида тизза бўғимида оғриқ пайдо бўлиши, бу оғриқ пастки бўғимга ўтиб туриши ҳам мумкин. Сиққиклик, ноқулайлик, бўғимда ҳаракат чекланиши. Кўп вақт ҳаракатсиз осилтириб ўтиргандан сўнг, бироз машқ қилмасдан бирдан туриб кетиб бўлмайди; Ҳаракатланганда бўғимда қарсиллаш кузатилиши; «шишлар» (соҳа ёки бўғим катталаниши) бўғим соҳасида шиш пайдо бўлиши; Бўғимда ҳаракат қийинлашиши (оёқ охиригача очилмайди ва букилмайди); Зарарланган бўғимда иситма пайдо бўлиши. . Бу ерда оёқ панжаси бўғимларида туз йиғилиши кўзда тутилади. Артрозда тоғай ости суяги катталашади.

Маълумки тоғайлар икки вазифани бажаради: сирпанчиқлик ва амортизация. Агар бу соҳа доимий

тарзда зарбли зўриқишга учраса бу ердаги суяк катталашади. Одам юрганда бу бўғим механик ҳаракатга келиши

натижасида айрим соҳалари зарарланади. Бу тоғай тўқиманинг ўсиб кетишига олиб келади. Бунинг оқибатида оғриқли пихлар пайдо бўлади. Ва тоғайлар сирпанчиқлик ва амортизаторлик хусусиятини йўқотади. Буни бўғим орасига инъекция юбориш билан даволаш мумкин. Бугунги кунда дунё аҳолисининг 10-15 фоизи артроз касаллиги билан оғриган. Коксартроз эса бу касалликнинг энг кўп учрайдиган турларидан бири. Ёш ўтган сари унга чалиниш хавфи ошади. Касаллик аломатлари 30-40 ёшда аниқланади. Мунтазам оғир жисмоний меҳнат билан шуғулланиш ҳам коксартрозга олиб келади. Агар бундай ҳаракатлар доим бир хил такрорланадиган бўлса, касалланиш вақти яқинлашаверади. Масалан, тизза бўғими артрози футболчиларнинг "профессионал" хасталиклардан бири саналади. Вазни оғир одамлар ҳам шу касалликка мойил бўлади. Агар иккита бўғимнинг бири-бирига тегиб турувчи юзаси яхши туташмаса, коксартроз келиб чиқади. Чунки бундай ҳолатда тоғайга босим бир хилда тушмайди. Коксартрознинг бу кўриниши кўпроқ сколиозга чалинган ёки ясси оёқли инсонларда ривожланади. Шунингдек, бўғимлар жароҳатланиши, яллиғланиши, шамоллаши, модда алмашинуви ва қалқонсимон без фаолияти бузилиши ҳам бунга сабаб бўлади. Касалликнинг эрта босқичида бўғимдаги ўзгаришларда бироз қирсиллаш эшитила бошлайди. Кейинроқ овоз кучайиб, бемор ҳаракатланганда тез чарчаб қолади. Қон айланиши билан боғлиқ муаммолар юзага келса, тунги

бетиним оғриқлар безовта қилади. Одатда улар ҳаракатланганда сусаяди. Агар тиззаларда оғриқ пайдо бўлса, тос суяги билан сон суягини туташтирган бўғим коксартрози аломатларидан бири бошланади. Шунингдек, бўғим атрофи тўқималарида яллиғланиш аломатларини ҳам кўриш мумкин.. Шунингдек, коксартрозни даволашда электрофорез, локал баротерапия, метаболик терапия каби усуллардан ҳам фойдаланиш мумкин. Синовит кузатилганда бўғим ичига глюкокортикоидлардан дипроспан қўлланилиши яллиғланишга қарши яхши самара беради. Лекин мазкур препаратни бир бўғимга бир йил давомида 4 мартадан кўп қўллаш мақсадга мувофиқ эмас. Коида тарикасида тизза бугимининг артрозининг белгилари аста-секин ушиб боради, чунки унинг ривожланиш жараёни йиллар давом этади. Агар бир нечта бугимларга таъсир этса, полиартроз белгилари ривожланади. Касалликнинг намоён булиши унинг оғирлиги, ёши ва бошка бир катор омилларга боғлиқ. Аммо гонартрознинг асосий белгилари куйдагича: Тизза соҳасида оғриқлар, фаоллик билан кучаяди. Дам олиш пайтида тизза камрок оғрийди. Тизза соҳасида шиш. Кушимча иссиқлик хисси. Узок вақт давомида одам статик ҳолатга келганидан кейин пайдо буладиган кушилишдаги ёқимсиз каттиклик хиссиётлари. Тизза ҳаракатининг пасайиши, одамнинг стулдан чиқиши зинадан тушиши ёки машинадан тушиши кийинлашади.

Диет даволаш ва реабилитация даврида жуда муҳимдир. Аввало, озик-овкат фойдали ва енгил булиши керак-ортикча вазни олдини олиш, бу холатни оғирлаштиради ва уткир артрозни кузатиши мумкин. Аммо касалликнинг уткир йули нафакат даволашни, балки вазн йукотишни ҳам талаб қилади. Шунингдек, парhez таркибига ҳафтага тушадиган туқималар учун муҳим таркибий қисмларни уз ичига олган овкатларни

қиритиш муҳим: Паррандачилик, қуён, денгиз балиқлари, соя маҳсулотлари, тухум, яшиллар, ковок, сабзи, ошқовок, ёнгоқлар, мева, резавор мевалар, усимлик мойлари ва бошқалар. Асосий эътибор тоғай туқималарини тикловчи дориларга қаратилган, бу жараён узоқ давом этади ва бемордан сабр талаб қилинади, чунки бошқа даволаш муолажалари қисман ёрдам беради ва вақтинчадир.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Барановский А.Ю., Лила А.М, Зоткин Е.М Основы лечение профилактика болезней суставов. // Диалект Санкт-Петербург, 2006.
2. Воронина Н.В, Слуцкая Н.П, Маркино О.И, Ковальская Л.П и др. Особенности лечения остеоартроза коленных суставов у больных оксалатной нефропатией.
3. . Королёва С.В. Львов С.Э., Григорьев Э.В., Мясоедова С.Е., Медикоментозное лечение остеоартроза (Обзор литературы). // Травматология и ортопедии России, 2006.
4. . Прохоренко В.М., Байтов Н.С, Русова Т.В. Тизза бўғими артрозини ташхислашда тоғай туқималарининг протеогликонлар таркибини текшириш. // Травматология ва ортопедияда эндохирургия усуллари. Республика илмий амалий анжуман материаллари.
5. Алексеева Л.М., Зайцева Е.М., Шарапова, Таскина Е.А., Смирнов А.В и др. Оценка эффективности и переносимости имбрандро новой кислоты у больных с сочетанием остеоартроза коленных суставов и остеопороза: пилотное исследование.
6. Анкин Н.Л Традиционный и малоинвазивный остеосинтез в травматологии. Докт. Дисс. -Харьков,2004.
7. Косинская Н. С. Дегенеративно-дистрофические поражения костно-суставного аппарата.

8. Бурмакова Г. М., Нацвлишвили З. Г. Применение препарата Реписан при лечении больных остеоартрозом коленных суставов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2005.
9. Клинические рекомендации. Остеоартрит: Диагностика и ведение больных остеоартритом коленных и тазобедренных суставов./ О. М. Лесняк.2004.
10. Руцкий В.В., Хомутов В.П., Моргунов М.С. Особенности остеорепаляции при накожном остеосинтезе с использованием электретов. Ортопедия, травматология, протезирование // М.Медицина. — 1988.